

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy – iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegnova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

O'quv mashg'ulotlari davomida va mustaqil ta'lim ishlarini bajarishda elektron ta'lim resurslardan foydalanish bo'lajak muhandislarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish bilan bir qatorda, axborot makonida kerakli axborotlarni tezkor topish, nostandart vaziyatlarda tezkor qarolar qabul qilish va uning oqibatlarini taxmin qila olish kabi muhandislar uchun muhim bo'lgan kasbiy fazilatlarni takomillashtirish uchun xizmat qiladi [8].

Yuqoridagi xulosalar asosida quyidagi tavsiyalarni taqdim etamiz:

Axborot texnologiyalari fanidan mustaqil ta'limni tashkil etishga mo'ljallangan elektron ta'lim resurslari davlat ta'lim standartlariga mos kelishi hamda talabalarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Oliy ta'lim tizimida o'tiladigan Axborot texnologiyalari fanini o'qitish samaradorligini oshirish uchun taklif etilayotgan elektron ta'lim platformasini boshqa fanlarga nisbatan ham tadbiiq etish mumkin.

Onlayn foydalanishga mo'ljallangan mustaqil ta'lim platformalarini yaratishda imkoniyati cheklangan talaba-yoshlarning foydalanish imkoniyatlarini hisobga olish lozim.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Taylaqov N.I. Elektron darslik yaratishga qo'yiladigan talablar. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2015, 2-son. –17- 20-b.
2. Taylaqov N.I., Usmonov M. Uzluksiz ta'lim jarayonida innovatsion texnologiya- lardan foydalanishning ahamiyati. // «Uzluksiz ta'lim» jurnali, 2013, 5-son. –67- 70-b.
3. Usmonov M. Interaktiv elektron o'quv kurslar – o'qitish faoliyatining yangi vo- sitasi sifatida. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2011, 6-son. –22-23-b.
4. Djuraev R.X. Ta'limda interfaol texnologiyalar. – T: «Sano-standart», 2010. –87-b.
5. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini jo- riy etishning ilmiy- nazariy asoslari: monografiya. – T: «Fan», 2017.
6. Begimqulov U.Sh. va b. Ta'limda axborot texnologiyalari: metodik qo'llanma. – T: «O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi», 2010.
7. www.ziyonet.uz
8. www.natlib.uz

УДК: 378.147:62

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

<https://zenodo.org/records/14956564>

Мир-Юсупова Мухайё Алимжановна

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *Статья посвящена анализу методических основ преподавания технологии в высших учебных заведениях. В ней рассматриваются актуальные проблемы, связанные с постоянным обновлением технологий и необходимостью адаптации учебного процесса к новым реалиям. Авторы анализируют современные подходы к преподаванию технологии, уделяя особое внимание интеграции новых технологий, развитию у студентов практических навыков и инновационного мышления. В статье приводятся рекомендации по оптимизации учебного процесса и повышению эффективности обучения технологии в ВУЗах.*

Ключевые слова: *методические основы, преподавание, технология, высшее учебное заведение, инновации, практические навыки, интеграция технологий, современные подходы.*

Annotatsiya. *Maqola oliy o'quv yurtlarida texnologiyani o'qitishning metodik asoslarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda texnologiyalarning doimiy yangilanishi va o'quv jarayonini yangi sharoitlarga moslashtirish zarurati bilan bog'liq dolzarb muammolar ko'rib chiqiladi. Texnologiyani o'qitishning zamonaviy yondashuvlarini tahlil qiladi, talabalarda yangi texnologiyalarni integratsiya qilish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va innovatsion fikrlashga alohida e'tibor qaratadi. Maqolada*

o'quv jarayonini optimallashtirish va oliy o'quv yurtlarida texnologiyalarni o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *metodik asoslar, o'qitish, texnologiya, oliy o'quv yurti, innovatsiyalar, amaliy ko'nikmalar, texnologiyalarni integratsiya qilish, zamonaviy yondashuvlar.*

Abstract. *This article is dedicated to the analysis of methodological foundations of teaching technology in higher educational institutions. It examines current problems related to the constant updating of technologies and the need to adapt the educational process to new realities. The authors analyze modern approaches to teaching technology, paying special attention to the integration of new technologies, the development of students' practical skills and innovative thinking. The article provides recommendations for optimizing the educational process and improving the effectiveness of technology education in universities.*

Key words: *methodological foundations, teaching, technology, higher education institution, innovations, practical skills, integration of technologies, modern approaches.*

Технология как учебная дисциплина играет ключевую роль в подготовке специалистов в различных областях. В высших учебных заведениях (ВУЗах) преподавание технологии направлено на формирование у будущих специалистов комплексных компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности.

Современные реалии требуют от преподавателей технологии не только глубоких теоретических знаний, но и владения передовыми методиками, способствующими эффективно усвоению материала студентами. Данная статья посвящена рассмотрению методических основ преподавания технологии в ВУЗах, включая актуальные подходы, методы и средства обучения [1].

Процесс модернизации отечественной системы образования, отмеченный особенно бурным развитием в прошедшие десятилетия, в последнее время принял более упорядоченный вид, однако он продолжается и поныне. Отрадно отметить, что в этом процессе школа постепенно освобождается от «болезней», неизбежных для революционных и перестроечных периодов: уходят «остромодные», но бесперспективные предметы; больше внимания уделяется поиску истинно природосообразных путей обучения и развития школьников. Педагогическая общественность, наконец, убеждается, что «прямой» путь интенсификации образования за счет увеличения комплекса непрерывно умножающихся знаний фактически неосуществим; он приводит к обратному результату – блокированию мыслительного процесса ученика. Все более неопровержимые подтверждения получает идея органичного слияния интеллектуального, физического и эмоционального развития ребенка. В свете этой идеи неизбежна смена приоритетов среди школьных предметов.

Между тем для современной школы такая нацеленность на производство уже неактуальна. Кроме того, спорным является и утверждение о том, что практическому труду принадлежит особая роль в воспитании трудолюбия. Ведь труд – это не только практические, физические действия; а трудолюбие предполагает наличие у человека таких качеств личности, как организованность, воля и т. п., которые проявляются в любой продуктивной деятельности, а отнюдь не только в рукоделии. Что касается школьников, то для них основным трудом, как известно, является учение. Учебный труд требует колоссальных умственных, эмоциональных и волевых усилий, и вместе со всем укладом жизни ребенка именно он способствует формированию важнейших трудовых качеств личности. Совершенно очевидно, что в этом общем процессе уроки технологии

занимают важное, но отнюдь не исключительное место. То же самое следует сказать и относительно формирования у школьников знаний о профессиях, о профориентационной работе в целом. К решению данной задачи в не меньшей степени причастны все учебные предметы. О людях разных профессий ученики едва ли не больше узнают на уроках литературного чтения, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. А приобретаемое при изучении всех школьных предметов общее образование – самая надежная основа для выбора в будущем любой профессии. Что касается технологического образования на уроках технологии, то это также спорный вопрос. Самое большее, на что в этом смысле можно рассчитывать, – это овладение технологиями отдельных ручных ремесел, что, конечно же, не решает всех возможных аспектов технологического образования, какое требуется современному специалисту. Технология – это вообще частная сторона любого конкретного дела, поэтому овладение технологиями осуществляется непосредственно в процессе изучения того или иного вида деятельности. Главным образом это происходит уже в период овладения конкретной профессией. Скажем, педагогические технологии будут изучать те выпускники школы, которые поступят в педагогический вуз; едва ли уроки технологии могут претендовать на особую роль в подготовке будущих педагогов. Технологии шинного производства, игры на 2. Более подробно эта проблема рассматривается в следующем параграфе. 10 органе, пломбирования зубов и многие-многие другие, важные для народного хозяйства и культурной жизни общества, тоже никак не могут быть предметом изучения на каком-то специфическом уроке не только в начальной, но и в основной школе. Тем более невозможно их «привязать» к урокам технологии. Таким образом, научные подходы к определению содержания и методики уроков практического труда (технологии) в современной начальной школе следует искать не в области так называемого производственного, ремесленного образования, а в общих для всего учебного процесса областях: прежде всего в дидактике и теории воспитания, в психологии познавательной деятельности, но с учетом специфики данного предмета. Следует подчеркнуть, что эти уроки, действительно, уникальны и исключительно важны для общего развития младших школьников. Их специфические возможности в системе общего образования наиболее ярко выражаются в следующих взаимосвязанных аспектах: 1) возможность активизации познавательной деятельности (за счет соединения различных форм познания и видов деятельности); 2) возможность социальной адаптации личности (через формирование практических умений и развитие творчества); 3) возможность гармонизации развития личности (на основе более реалистического учета в образовательном процессе функциональных возможностей ребенка и природных закономерностей развития) [2]. Все обозначенные аспекты настолько тесно взаимосвязаны, что разделить их практически невозможно, однако попытаемся охарактеризовать их подробнее.

Один из крупнейших мыслителей XX века в области педагогики Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) был глубоко убежден, что разделение этих двух ветвей познавательной деятельности не просто ошибочно, но представляет собой весьма опасное для педагогики заблуждение. В своем блестящем труде «Техническое образование и его отношение к науке и литературе» он утверждает: «Вы потерпите неудачу при обучении, как только забудете, что у ваших учеников Whitehead A.N. Technical education and its relation to science and literature. – In: A.N. Whitehead (ed). The

Aims of Education. L., 1932. 12 есть тело» [3]. Далее он добавляет: «Можно спорить, человеческая рука создала человеческий мозг или мозг создал руку, одно несомненно, связь между ними глубокая и взаимопроникающая». Научный анализ проблемы привел А. Н. Уайтхеда к убеждению, что историческое разделение данных двух типов познавательной деятельности (практической и абстрактной), по-видимому, весьма отрицательно и даже губительно сказалось на развитии человеческой цивилизации. Ближе к концу XX века профессор психологии Эдинбургского университета Маргарет Доналдсон также высказала свои соображения по данной проблеме: «Парадоксальный факт, что отвлеченное мышление, хотя по определению и требует способности оторваться от жизни, оказывается наиболее продуктивным, когда сочетается с практическими действиями». Этот факт ныне можно считать абсолютно доказанным в теории педагогики и психологии, однако на практике, в образовательном процессе он пока еще явно недооценивается. В отечественной психологии и педагогике XX века идея о единстве познавательной деятельности разрабатывалась параллельно с исследованиями зарубежных ученых. Впервые она была четко обозначена в трудах Л. С. Выготского в начале прошлого столетия. А уже с конца 30-х годов психологами Харьковской школы, последователями Л. С. Выготского (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, П. Я. Гальперин, Л. И. Божович и др.), проводились специальные исследования, в которых было показано, что в основе развития обобщений и абстрактного мышления лежит не общение языкового типа, а непосредственная практическая деятельность человека. При этом для дошкольника и младшего школьника действия с предметами окружающего мира обеспечивают и накопление необходимого запаса знаний о нем. В дальнейшем эти идеи нашли свое подтверждение в более поздних исследованиях указанных авторов, а также в трудах Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, которые специально показали зависимость психических процессов от характера и строения внешней, предметной деятельности.

Метод обучения - это способ упорядоченной организации учебно-воспитательного взаимодействия с целью достижения заявленной цели образования. Метод обучения лежит в основе сложного процесса совместной деятельности воспитателя и воспитательницы по реализации образовательной цели. Методы: это обеспечивает достижение желаемых результатов, которые учащийся должен знать, уметь управлять ими и ценить по окончании периода обучения. Основное правило выбора методов не отличающихся тем, что они соответствуют цели обучения, основное требование, предъявляемое к методам которые дают результаты, применяя только один. Критерий основной логической последовательности метода пригодность и экономичность его применения для решения указанной задачи. При проектировании образовательной технологии необходимо сделать осознанный выбор метода, уметь видеть возможности каждого метода, преподаватель начинает задавать себе вопрос: в каких областях достигаются результаты после применения метода: в области знаний? В навыках? В "Ангелах"? Или в инструкции будет много интересного. Следующий вопрос касается порядка, в котором осуществляется обучение: "Какой должна быть активность учащихся (инициативность)? "Какие критерии определяют эффективность методов обучения? Нет хороших или плохих методов. О последствиях этого метода можно судить по выполненной или невыполненной задаче. Насколько распространенные методы, включая ментальную атаку или групповую дискуссию, могут быть оценены заранее в

связи с задачами, решаемыми на тренинге, или заранее в отрыве от целей и задач тренинга, на котором используется этот метод, анализируя и решая конкретную практическую ситуацию (кейс-стадионы). Эксперименты показали, что основными критериями эффективности метода являются:

- пригодность и экономичность его применения для решения поставленных задач;
- простота и непринужденность в его применении.;
- способны не только обеспечивать наилучшие результаты, но и обеспечивать высокую надежность их достижения [4].

Метод активного обучения - это метод, стимулирующий познавательную деятельность учащихся. Оно построено на основе беседы, которая подразумевает свободный обмен мыслями о решении той или иной проблемы. Наиболее распространенными и характерными методами обучения считаются: беседа, спор, игра, кейс-стадия, проектный метод, проблемный метод, ментальная атака и т.д. Интерактивный (Interactive) - разговорный. Интерактивное образование - обеспечение разговорного образования, при котором взаимодействие воспитателя и воспитательницы, воспитателя и компьютера осуществляется межконфессионально, совершенно новое явление в сфере образования, согласно которому воспитатель: учитель, другие учащиеся, администрация могут активно взаимодействовать со всеми субъектами образовательного процесса. образовательный процесс, и не только посредством личной встречи; в процессе анализа мультимедийных объектов переменный контроль их содержания, формы, размера и цвета позволяет рассматривать их со всех сторон, выполнять другие подобные действия, останавливаться на достижении наибольшего эксгибиционизма и начинать заново, где бы они ни захотели. Чем выше степень интерактивности, тем продуктивнее будет образовательный процесс. В педагогике возникли различные подходы к классификации (сортировке, объединению в одну группу) методов обучения. Они построены на разных основаниях систематизации. Представление образовательных методов как способа образовательной (преподавательской) и воспитательной (обучающей) совместной деятельности в достижении образовательных целей позволяет сгруппировать их по характеру и результатам образовательной деятельности следующим образом: Группа 1: готовые к освоению образовательные действия и методы, которые позволяют учащимся овладеть знаниями на уровне 1; Группа 2: образовательные мероприятия, отражающие запоминаемое, и методы, которые позволяют учащимся; Группа 3: совещательные, частично исследовательские учебные действия и методы, которые обеспечивают учащимся знаниями и навыками на уровне 3; Группа 4: самостоятельные исследовательские действия, а также приобретение знаний на уровне 4, методы.

В условиях стремительного развития науки и техники, а также постоянного обновления технологий, преподавание технологии в ВУЗах сталкивается с рядом вызовов:

Необходимость интеграции новых технологий в учебный процесс: Постоянно появляются новые инструменты, программные продукты и методы, которые нужно интегрировать в учебный процесс.

Развитие у студентов навыков работы с современным оборудованием: Обучение работе с современным оборудованием является важной частью подготовки специалистов.

Формирование у студентов навыков самостоятельной работы и проектной деятельности: Студенты должны быть способны не только усваивать теоретические знания, но и применять их на практике, самостоятельно решать задачи и выполнять проекты.

Развитие у студентов креативности и инновационного мышления: Обучение технологии должно способствовать формированию у студентов умения анализировать проблемы, предлагать решения и создавать новые технологии.

Методические основы преподавания технологии в ВУЗах включают в себя:

Определение целей и задач обучения: Прежде всего, необходимо определить, какие знания, умения и навыки должны получить студенты в результате изучения дисциплины.

Выбор методики преподавания: Существует множество методик преподавания технологии, которые можно использовать в ВУЗах, включая:

Лекционный метод: Изложение теоретического материала, демонстрация примеров, обсуждение.

Практические занятия: Выполнение лабораторных работ, упражнений, решение задач.

Проектная деятельность: Выполнение самостоятельных проектов, разработка и реализация собственных технологических решений.

Дискуссионные методы: Обсуждение актуальных проблем, анализ кейсов, обмен опытом.

Использование современных средств обучения: Интерактивные доски, проекторы, компьютерное моделирование, виртуальная реальность, 3D-печать и другие технологии могут значительно повысить эффективность обучения [5].

Индивидуализация обучения: Необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов, их уровень подготовки и интересы.

Контроль и оценка знаний: Важным элементом методических основ является контроль и оценка знаний студентов. Это позволяет определить уровень их усвоения материала и внести необходимые коррективы в учебный процесс.

Современные подходы к преподаванию технологии в ВУЗах предполагают:

Интеграция технологий: Объединение различных дисциплин и инструментов для решения комплексных технологических задач.

Системный подход: Рассмотрение технологии как комплексной системы, включающей в себя различные элементы и этапы.

Проектное обучение: Разработка и реализация проектов, направленных на решение реальных проблем.

Обучение через практику: Активное использование практических занятий, лабораторных работ и стажировок.

Развитие критического мышления: Формирование у студентов умения анализировать информацию, оценивать решения и принимать обоснованные решения [6].

Методические основы преподавания технологии в ВУЗах постоянно развиваются, чтобы соответствовать требованиям современного мира. Важно использовать передовые методы и средства обучения, создавать условия для развития у студентов креативности, инновационного мышления и практических навыков. Успешное

преподавание технологии в ВУЗах является залогом подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать актуальные технологические задачи и внедрять инновации.

Список литературы:

1. Ковалев С. В. Методика преподавания технологии в высшем учебном заведении: учебное пособие - М.: Проспект, 2019. - 232 с.
2. Гусев А. Н. Методика преподавания технологии: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2017. - 312 с.
3. Кузьмин С. Б. Педагогические технологии в преподавании технологии: учебное пособие. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 452 с.
4. Кузьмина Н. В. Методы обучения в высшей школе: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2018. - 344 с.
5. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. - М.: Народное образование, 2019. - 504 с.
6. Шамова Т. И. Педагогика: учебник для вузов / Т. И. Шамова. - М.: Юрайт, 2021. - 528 с.

UO'K: 681.40

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA TEXNOLIGIK TA'LIMNING UZVIYLIGINI TA'MINLASHNING ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/14956569>

Ubaydullayev Solijon Qoqirovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqola maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlash konsepsiyasi mazmun-mohiyati xususida so'z yuritiladi. Jumladan, yoshlarning kasb-hunar tanlashi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olishi, mehnat bozorida zarur bo'ladigan kompetensiyalarini o'zida shakllantirishi masalalari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *umumiy o'rta ta'lim, professional ta'lim, texnologik ta'lim, ta'lim uzviyligi, mehnat bozori, kompetensiya.*

Аннотация. *В статье рассматривается концепция обеспечения непрерывности технологического образования в системах дошкольного, среднего общего, профессионального и высшего образования. В частности, обсуждались вопросы выбора молодежью профессии, возможности вступления в общественные отношения на основе национальных и общечеловеческих ценностей, формирования у нее компетенций, необходимых на рынке труда.*

Ключевые слова: *общее среднее образование, профессиональное образование, технологическое образование, образовательная целостность, рынок труда, компетентность.*

Abstract. *The article discusses about the content and essence of the concept of ensuring the integrity of technological education in the systems of preschool, general secondary, vocational and higher education. In particular, the issues of choosing a profession, the ability to participate in public relations on the basis of national and universal values, and the formation of necessary competencies in the labor market were discussed.*

Key words: *general secondary education, vocational education, technological education, educational integrity, labor market, competence.*

Hozirgi davrda ilm-fanning jadal taraqqiy etishi va texnologiyaning kun sayin o'zgarib borishi, har bir sohaga axborotning tez kirib kelishi ta'lim tizimida ham tezkorlikni, yangiliklarga moslashishni talab etmoqda. Bugungi kunning talabi har bir mashg'ulotda, tahlil jarayonida didaktik vositalardan keng foydalanish, zamonaviy pedagogik, axborot texnologiyalar asosida, samarali o'quv-didaktik vositalardan foydalanib mashg'ulotlarini tashkil etishdir. Har bir o'qituvchi mashg'ulotlarni multimedia va media vositalar hamda

